

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАСВИРИЙ ФАОЛИЯТГА ЎРГАТИШ
МАШҒУЛОТЛАРИДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Таджибаев Салимжон Сабиржанович

Андижон давлат педагогика институти катта ўқитувчиси

salimjontadjibayev68@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7323068>

Аннотация. Ушбу мақолада мактабгача таълим тизимида тасвирий фаолиятга ўргатиш фанини ўқитиш сифат-самарадорлигини оширишда интерфаол усуллардан фойдаланишнинг аҳамияти ҳақида сўз боради.

Калим сўзлар: интерфаол усул, мезон, таълим-тарбия, машғулот, восита, қизиқиш, натижа.

Аннотация. В данной статье речь идет о важности использования интерактивных методов в повышении качества обучения изобразительной деятельности в системе дошкольного образования.

Ключевые слова: интерактивный метод, критерий, образование, занятие, инструмент, интерес, результат.

Abstract. This article deals with the importance of using interactive methods in improving the quality of teaching fine arts in the system of preschool education.

Key words: interactive method, criterion, education, training, tool, interest, result.

“Агар ўқитувчи фақат ўз касбини севса, у яхши ўқитувчи бўлади. Агар ўқитувчи ўзида касбига ва ўқувчиларга мухаббатни мужассам этса, бу мукамал ўқитувчидир.”

Лев Толстой.

Кириш. Ҳозирги вақтда олий таълим тизимида олиб борилаётган туб ўзгаришлар, талабалар билим сифатига қаратилаётган эътиборни ҳисобга олган ҳолда уларга таълим-тарбиянинг замонавий усул ва воситаларидан фойдаланган дарс машғулотларини ташкиллаштиришни тақозо этмоқда. Барчага маълумки, дарс методлари уч хил бўлади. Яъни,

Интерфаол метод таълим жараёнида талабалар ҳамда ўқитувчи ўртасидаги фаолликни ошириш орқали талабаларнинг билимларни ўзлаштиришини фаоллаштириш, шахсий сифатларини ривожлантиришга хизмат қилади. Интерфаол методларни қўллаш дарс самарадорлигини оширишга ёрдам беради. Интерфаол таълимнинг асосий мезонлари: норасмий баҳс-мунозаралар ўтказиш, ўқув материални эркин баён этиш ва ифодалаш имконияти, маърузалар сони камлиги, лекин семинарлар амалий машғулотлар сонининг кўплиги, талабаларни ташаббус кўрсатишларига имкониятлар яратилиши, кичик гуруҳ, катта гуруҳ, жамоа бўлиб ишлаш учун топшириқлар бериш, ёзма ва амалий

ишлар бажариш ва бошқа методлардан иборат бўлиб, улар таълим-тарбиявий ишлар самарадорлигини оширишда ўзига хос аҳамиятга эга.

Тадқиқот объекти ва услубиятлари. Ҳозирда таълим методларини такомиллаштириш соҳасидаги асосий йўналишлардан бири интерфаол таълим ва тарбия усулларини жорий қилишдан иборат. Барча фан ўқитувчилари дарс машғулотлари жараёнида интерфаол усуллардан кенгроқ фойдаланиш давр талаби бўлиб қолмоқда.

Интерфаол усулларни қўллаш натижасида талабаларнинг мустақил фикрлаш, таҳлил қилиш, хулосалар чиқариш, ўз фикрини баён қилиш, уни асослаган ҳолда ҳимоя қила билиш, соғлом мулоқот, мунозара, баҳс олиб бориш кўникмалари шаклланиб, ривожланиб боради.

Интерфаол усуллар кўп турли бўлиб уларнинг ҳаммаси ҳам ҳар қандай прогрессив усуллар каби энг аввало, ўқитувчидан машғулот олдидан катта тайёргарлик кўришни талаб қилади.

Бунинг учун:

1. Мазкур фанни ўқитишда қайси мавзулар бўйича интерфаол дарслар ташкил қилиш мақсадга мувофиқлигини ҳисобга олиш зарур. Бунда ҳар бир мавзу бўйича машғулотнинг мақсадига тўлиқ эришишни таъминлайдиган интерфаол ёки анъанавий машғулот турларидан фойдаланиш кўзда тутилади.

2. Интерфаол машғулотнинг самарали бўлиши учун талабалар янги машғулотдан олдин унинг мавзуси бўйича асосий тушунчаларни ва дастлабки маълумотларни билишларини таъминлаш зарур.

3. Интерфаол машғулотда ўқувчиларнинг мустақил ишлашлари учун анъанавий машғулотга нисбатан кўп вақт сарфланишини ҳисобга олиш зарур.

Тадқиқот натижаси ва уларнинг муҳокамаси.

Интерфаол таълим усули — ҳар бир ўқитувчи томонидан мавжуд воситалар ва ўз имкониятлари даражасида амалга оширилади. Бунда ҳар бир талаба ўз мотивлари ва интеллектуал даражасига мувофиқ равишда турли даражада ўзлаштиради.

Бугунги талабалар хилма хилликка интилишяпти, янгиликка талпиниши кучли.Энди уларни бир қолипга солинган ўқитиш услублари қониқтирмайди. Шу боис улар ўқитувчидан услуб,шакл, пировард натижада мазмун янгиланишларини кутяпти.

Агар ушбу фикрни тасвирий фаолият машғулотлари кесимида таҳлил қиладиган бўлсак, амалиёт билан назарияни уйғунлаштирган ҳолда турли тарқатмали ва кўрғазмали воситалар, дидактик ўйинлар, мультимедиа воситаларидан фойдаланиб дарс ташкил қилишимиз мақсадга мувофиқ бўлади.

Бу жараён албатта гуруҳлар ёки кичик гуруҳлар билан ишлаш, муаммоли вазият яратиш ва уни ечимни топиш ҳамда тақдимот шаклида амалга ошириб борилади.

Интерфаол машғулотларни амалда қўллаш бўйича айрим тажрибаларни ўрганиш асосида бу машғулотларнинг сифат ва самарадорлигини оширишга таъсир этувчи айрим омилларни кўрсатишимиз мумкин. Уларни шартли равишда ташкилий-педагогик, илмий-методик ҳамда ўқитувчига, талаба-ларга, таълим воситаларига боғлиқ омиллар деб аташ мумкин. Улар ўз моҳиятига кўра ижобий ёки салбий таъсир кўрсатишини назарда тутишимиз лозим.

Интерфаол машғулотнинг асосий усуллари: интерфаол семинар, тренинг, маъруза, ақлий ҳужум, ишчанлик ўйини, ролли ўйин, муҳокама, баҳс мунозара, танқидий фикрлаш,

скарабей, бумеранг, зигзаг ёки арра, интервью, занжир, синквейн, пинборд, инсерт, суратли диктант, музёра ва бошқалар.

“Педагогика фани ўқувчи эшитгандан кўра ўқиганда, ўқигандан кўра кўрганда, кўргандан кўра бажарганда самаралироқ ўзлаштиришини исботлаб берган.”

Ушбу фикр айнан тасвирий фаолиятга ўргатиш назарияси ва методикасига қаратилган десак муболаға бўлмайди. Негаки, мазкур йўналишда фаолият юритаётган бугунги кун ўқитувчиси ҳар бир мавзу бўйича талаба онгида давлат талаблари даражасидаги БКМни ҳосил қилиш билан чекланиб қолмасдан, уни ҳаёт билан боғлаши, жонли мисоллар асосида шогирдлари онгида акс эттириши, амалий топшириқларни ҳам бажариш жараёнида шахсий намуна бўлиши, шу аснода уларнинг ўқиш, билим олиш истакларини ошириши лозим.

Хулоса.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, интерфаол таълим бир вақтда бир нечта масалани ҳал этиш имкониятини беради. Булардан асосийси-талабаларнинг мулоқот олиб бориш бўйича кўникма ва малакаларини ривожлантиради, талабалар орасида эмоционал алоқалар ўрнатилишига ёрдам беради, уларни жамоа таркибида ишлашга, ўз ўртоқларининг фикрини тинглашга ўргатиш орқали тарбиявий вазифаларнинг бажарилишини таъминлайди.

Шу билан бирга, амалиётдан маълум бўлишича, дарс жараёнида интерфаол методларни қўллаш талабаларнинг асабий зўриқишларини бартараф қилади, улар фаолиятининг шаклини алмаштириб туриш, диққатларини дарс мавзусининг асосий масалаларига жалб қилиш имкония-тини беради.

REFERENCES

1. З.Қосимова. Таълим технологиялари. Т.: “Тафаккур қаноти” нашриёти, 2014.
2. Р.Ишмухамедов. М.Юлдашев. Таълим-тарбияда инновацион-педагогик технологиялар. Т. “Зиё”. 2017
3. С.Таджибаев. Педагогик технологиялар бўйича маъруза матнлари. Андижон ВПХМОҚТХМ. 2020
4. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal
ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 11, November 2021
A peer reviewed journal <https://saarj.com>
Tadjibaev S.S.FORMS, METHODS AND METHODS OF INTRODUCING CHILDREN WITH THE FINE ARTS